

RESEARCH ADVANCE

ALGUNAS CONTROVERSIAS ACERCA DEL LUGAR DE ARRIBO DE SEBASTIÁN CABOTO EN ITATÍ, CORRIENTES (ARGENTINA). UNA APROXIMACIÓN DESDE LA ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA

Some Controversies Regarding the Arrival Place of Sebastian Cabot in Itati, Corrientes (Argentina): A Historical Archaeological Approach

Fabián Bognanni

ProArHEP, UNLu-CONICET, Argentina

RESUMEN. *Al renunciar a su destino original, Sebastián Caboto se dirige al río Paraná en búsqueda de la mítica Sierra de la Plata. Tras fundar el fuerte Sancti Spiritus en 1528, remonta el río Paraná deteniéndose al norte de Corrientes (Argentina). Allí, Caboto permaneció un mes conviviendo con el pueblo del cacique Yaguarón. Aquí se discute la posibilidad de que este evento se produjera en el actual Departamento de Itatí. El trabajo indaga críticamente sobre las fuentes primarias (Sebastián Caboto y Luis Ramírez) y otras secundarias. La información histórica se confrontó con evidencias materiales obtenidas del trabajo arqueológico. Se presenta el hallazgo de cerámicas con estilos decorativos que se asocian con los pueblos guaraníes históricos.*

PALABRAS CLAVE: *Sebastián Caboto, Itatí, río Paraná, guaraní, arqueología histórica.*

ABSTRACT. *After giving up on his original destination, Sebastian Cabot headed towards the Parana River seeking the mythical Sierra de la Plata. After founding the Sancti Spiritus fort in 1528, he sailed the Parana River and stopped in north of Corrientes, Argentina. It was here that Cabot remained for a month living with cacique Yaguaron and his people. This work explores the possibility that this event occurred at the township of Itati. This work is a critical analysis of primary sources (including Sebastian Cabot and Luis Ramirez) as well as secondary sources. Historical information is contextualized with material evidence obtained from the archaeological research. In particular, the discovery of ceramics which contain decorative styles associated with the historical Guarani people is presented.*

KEYWORDS: *Sebastian Cabot, Itati, Parana River, Guarani, Historical Archaeology.*

INTRODUCCIÓN

Luego de fundar el fuerte *Sancti Spiritus* (1527), el primer asentamiento español en la actual Argentina, Sebastián Caboto emprendió un viaje al norte, remontando el río Paraná en búsqueda de oro y plata de la mítica *Sierra de la Plata*.¹ En marzo de 1528, los expedicionarios cruzan la bifurcación del río Paraguay y se detienen, supuestamente, sobre la margen izquierda del Paraná para reabastecerse y descansar. En este lugar existía una aldea indígena que respondía al cacique *Yagua-*

ron, el cual recibió amablemente a los expedicionarios. A este puerto natural lo llamaron Santana o Santa Ana

¹ El mito de la *Sierra de la Plata*, más allá de la existencia de oro y plata en Potosí (actual Bolivia) u otros lugares de la cordillera de los Andes, se construye en base al relato de uno de los sobrevivientes de la expedición en que murió Juan de Solís, de nombre Jorge Gómez (Fitte 1980). Gómez, en la costa de Brasil, le comenta a Caboto la existencia de fabulosas riquezas de oro y plata en un imperio gobernado por un rey blanco que se ubicaba en las *Sierras de la Plata*. A este lugar se accedía a través del río de Solís —luego llamado río de la Plata— (De Gandía 1939).

Recibido: 7-10-2017. Modificado: 20-10-2017. Aceptado: 26-10-2017. Publicado: 2-11-2017.

Figura 1. Mapa de Itatí y alrededores con la ubicación de los parajes de *Tabacué* y *Yaguari* (imagen: *Google Earth* 2017).

(De Moussy 1867) y actualmente se encontraría al oeste de la ciudad de Itatí, provincia de Corrientes (Gómez 1944; Núñez Regueiro y Núñez Regueiro 1973; Roch 2015), o incluso en dicha ciudad (Madero 1939).

Teniendo a la arqueología histórica como un método de investigación (Orser y Fagan 1995; Ramos 2006, 2008), se presentan los primeros trabajos de campo realizados en el paraje *Tabacué* (fig. 1), posible lugar del contacto entre Caboto y *Yaguarón*.

CONTROVERSIAS ACERCA DE LA UBICACIÓN DEL «PUERTO SANTANA»

Un interrogante que se presentó durante el trabajo de campo fue si el lugar de arribo de Caboto en 1528 era el mismo en que, varios años más tarde, se instauraría la primera iglesia franciscana y luego el asiento de la actual Itatí (1615). Posiblemente, un autor que contribuyó a la confusión fue Eduardo Madero, quien plantea en la primera edición del libro *Historia del puerto de Buenos Aires...*, impreso en 1892, que «*Santa Ana nombraron a aquel lugar (actual Itatí), que debieron llamar Yaguarón, como recuerdo al cacique que los había favorecido*» (Madero 1939: 105). Mayor confusión

aportó el uso del nombre en idioma guaraní de *Tabacué*² en un paraje ubicado a 10 km al oeste de Itatí. La tradición oral asocia actualmente este lugar con la ubicación del primer oratorio franciscano y, en menor medida, con el lugar de un asentamiento indígena —¿los caseríos de *Yaguarón*?

Núñez Regueiro y Núñez Regueiro plantean que el puerto Santana «*haya sido la región de Yaguari, situada al oeste de Itatí*» (1973: 30). Allí, a orillas del arroyo El Atajo, a 5,5 km al oeste de la ciudad de Itatí, dichos autores hallaron un sitio correspondiente a la tradición tupí-guaraní (subtradición corrugada). La denominación de la región, junto con el nombre del cacique (*Yaguarón*), les permite suponer que el primitivo puerto pudo estar en ese lugar.

Recientemente, Roch propone que «*La expedición, habiendo partido el 23 de diciembre de 1527, recién arribó soportando necesidades y penurias a la población o “Taba” del cacique Yaguarón, o Caserías de Yaguarón, según la carta de Ramírez,³ el 26 de febrero de 1528. Esta aldea*

² Traducido al español como «*que fue pueblo*» (De Moussy 1867; Núñez Regueiro y Núñez Regueiro 1973).

³ Luis Ramírez fue un tripulante de la expedición que escribió una carta a su padre, el 10 de julio de 1528, contando la travesía.

Figura 2. Fotografía y planta de la excavación de la cuadrícula I y la trinchera Sur con sus sondeos (S1, S2, S3, S4). A la derecha, hallazgos *in situ*: un leño quemado y una acumulación de cerámicas.

guaraní estaba situada sobre la margen occidental de la desembocadura del arroyo Yaguary, a unos siete kilómetros al oeste del actual pueblo de Itatí» (2015: 88-89). Según la Carta Topográfica Itatí 2757-19 (1994), solo existen dos arroyos al oeste de Itatí: El Atajo, a 5,5 km, y Tosca Cuá, a unos 10 km. Por lo tanto, se torna confusa la ubicación planteada, aunque posiblemente haga referencia al primer arroyo.

Respecto a la ubicación de Santana, Ramírez [1528] plantea que «*pasamos. la boca del paraguay. vn Rio muy cabdaloso que ba a la dha. sierra. de la plata en que ya no nos quedaban mas de quinze o beynte leguas. asta allegar. a las dichas caserías*» (Madero 1939: 388). Por su parte, el propio Caboto señala en una declaración ante los oficiales reales que se encontraba a «*solo veinte leguas para esa distancia*» (Medina 1908: 166). Sin embargo, las distancias presentadas en ambos casos son exageradas. Esto queda en evidencia cuando Ramírez pretende establecer el ancho del río Paraná: «*este Rio. el qual*

tiene. de anchura doze yeguas [leguas] e catorze e por lo más angosto, cinco leguas» (Madero 1939: 387). Cabe aclarar que en este momento se utilizaban dos leguas distintas: la legua legal y la castellana, equivalentes a 4,19 km y 5,5 km, respectivamente (Garza Martínez 2012). Por lo tanto, podemos estimar que: a) 15 leguas legales = 62,8 km y 20 leguas = 83,8 km; b) 15 leguas comunes = 82,5 km y 20 leguas = 110 km. Sin embargo, la distancia entre la boca del río Paraguay y la actual ciudad de Itatí es de unos 38 km.

Existen dos argumentos que hacen creer que las distancias referenciadas, tanto por Ramírez como por Caboto, son erróneas. Por un lado, como se planteó, Ramírez dice que el río Paraná tiene un ancho de entre 5 y 14 leguas. Sin embargo, actualmente —y seguramente en el siglo XVI no haya sido distinto— el ancho máximo es de aproximadamente una legua (entre 4 y 5,5 km). Por otro lado, la existencia de saltos en la zona cercana a las islas de Apipé (Departamento de Ituzaingó,

Figura 3. Frecuencias de acabados de superficie y decoración de las cerámicas recuperadas en *Tabacué* (TBC).

Corrientes), ubicadas al este Itatí, habría constituido un obstáculo para continuar remontando el río Paraná.

PROSPECCIONES Y EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

En total, se prospectaron 7,5 ha —1,5 ha en el paraje *Tabacué*, propiamente dicho, y unas 6 ha en la arrocera ubicada en la margen «continental» del arroyo Tosca Cuá (a 1 km al sur del citado paraje)— y se realizaron sondeos y excavaciones. Todas estas acciones estuvieron condicionadas por las características del terreno y la frondosa vegetación. En el *Tabacué* se encontraron restos materiales cerámicos en superficie y, por lo tanto, se planteó una cuadrícula de 1 x 1 m, que luego se extendió con una transecta de 3 x 1 m (ver fig. 2). A su vez, a unos 40 m al este de la zona excavada, se hallaron abundantes fragmentos cerámicos en superficie.

En excavación y recolección superficial, se recuperaron 218 fragmentos cerámicos en total: 191 en superficie y 27 en excavación (ver fig. 3). Teniendo en cuenta la propuesta terminológica establecida por la *Primera Convención Nacional de Antropología* (Instituto de Antropología 1966), con algunas modificaciones, se iden-

tificaron los acabados de superficie y decoración más representados en las cerámicas: tosca (31,65 %, fig. 4 izq. b), corrugada —tanto en la versión *gruesa* como la variante más delicada o *fin*a— (24,87 %, fig. 4 izq. c), alisada (12,84 %), inciso lineal (8,25 %, fig. 4 izq. a), descascarada (5,5 %) y unguiculada (1,83 %). Cabe destacar que se hallaron cuatro fragmentos con pintura roja en su superficie (dos alisadas, una tosca y otra con posible engobe) y otros tres fragmentos que podrían tener similar pintura (una sobre superficie alisada, una descascarada y otra posiblemente tosca). Entre estos fragmentos, una pieza está totalmente pintada en su exterior (fig. 4 izq. d) y, en los demás casos, la pintura forma parte de un diseño decorativo —o posible diseño, ya que únicamente en un solo resto se identifica de forma fehaciente un esquema geométrico (fig. 4 izq. e)—. En la figura 4 (izquierda), se observan algunos de los restos cerámicos.

Como plantean Loponte y Acosta (2013), es Ambrosetti (1895) quien reconoce inicialmente que tres estilos decorativos —corrugado, unguiculado y pintado con motivos geométricos— pueden utilizarse como una unidad arqueológica reconocible con los guaraníes históricos. La asociación entre la evidencia material (basada en los estilos cerámicos) y la atribución cultural es muy importante. Si bien no lo explicita claramente,

Figura 4. Izquierda: acabados de superficie y decoración: a) inciso lineal, b) tosco, c) corrugado, d) pintado rojo, e) diseños geométricos rojo sobre ante. Derecha: a) supuesto proyectil de piedra, b) posible artefacto de molienda.

Ramírez, en su carta, establece que el pueblo de las *ca-serías* del cacique *Yaguarón* son de la misma nación de otros grupos ubicados río arriba y que están en guerra con ellos. A estos los denomina *chandules*. Al respecto, Roch, citando a Bartomeu Meliá, plantea que «*la isla estaba habitada por guaraníes a los que llamaron carijos, que eran de la misma identidad de los carios del Paraguay; los también denominados chandules (guaraníes de las islas paranaenses) y la gente del cacique Yaguarón (Yaguarö) de la región itatiana de Corrientes*» (2015: 32).

También se hallaron tres fragmentos de, posiblemente, un mismo artefacto lítico de molienda (fig. 4 dcha. b), realizados en arenisca alisada y que presenta estrías. Además, hay otro fragmento de arenisca alisada que podría ser un borde de un metate. Cabe destacar que, en la zona de la arrocera, el hijo de la dueña del campo halló hace unos años lo que parecen ser dos proyectiles o bolaños de cañón pedrero de unos 15 cm de diámetro (fig. 4 dcha. a). Estos objetos son, hasta el momento, la única evidencia material vinculada con la presencia temprana de europeos en el *Tabacué*.

CONSIDERACIONES FINALES

La información ofrecida por los informantes de primera mano, Luis Ramírez y Sebastián Caboto —en Ma-

dero (1939) y Medina (1908), respectivamente—, son ambiguas e imprecisas en cuanto a las distancias registradas. Si bien no queda claro sobre qué margen del río arribó la expedición, el argumento del lado argentino tiene a favor la tradición oral local (manifestada en reiteradas ocasiones, incluso por el escritor Gonzalo Roch en 2016), las características topográficas más propicias y el hallazgo de evidencias materiales vinculadas a una posible aldea guaraní de considerables dimensiones. Además, en el *Tabacué* se hallaron dos posibles proyectiles de cañones pedreros que, si bien están descontextualizados, constituyen una prueba de presencia europea temprana en la zona. Pero este argumento tiene en contra que se construyó históricamente apelando a una falacia lógica no formal, denominada *ad verecundiam*, basada en el criterio de autoridad; en nuestro caso, Eduardo Madero en el año 1892. El trabajo sistemático desarrollado en el campo de la arqueología podrá arrojar luz sobre estas controversias.

Acerca del autor

FABIÁN BOGNANNI (*fabianbogn@hotmail.com*) es Licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Doctor en Ciencias Naturales por la

misma universidad y maestrando en Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina). Actualmente es Becario Posdoctoral del Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios, Universidad Nacional de Luján-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (ProAR-HEP, UNLu-CONICET), y Jefe de Trabajos Prácticos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Su trabajo se desarrolla en el campo de la arqueología histórica, la teledetección, la arqueología espacial y la epistemología.

BIBLIOGRAFÍA

- AMBROSETTI, J. 1895. Los cementerios prehistóricos del Alto Paraná (Misiones). *Boletín del Instituto Geográfico Argentino* 16: 227-263.
- CARTA TOPOGRÁFICA ITATÍ. 1994. *Hoja 2757-19*. Instituto Geográfico Militar.
- DE GANDÍA, E. 1939. Descubrimiento del Río de la Plata, del Paraguay y del Estrecho de Magallanes. En *Historia de la Nación Argentina (desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862)*, ed. R. Levene, vol. II, cap. III. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, Editorial El Ateneo (2.ª edición).
- DE MOUSSY, M. 1867. *Antigüedades Correntinas. Documentos oficiales referentes al descubrimiento del lugar en donde se construyó la primera fortaleza española en el año 1588, seguidos de una relación histórica sobre Nuestra Señora de Ytatí*. Buenos Aires: Imprenta Coni.
- FITTE, E. 1980. *Hambre y desnudeces en la conquista del Río de la Plata*. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.
- GARZA MARTÍNEZ, V. 2012. Medidas y caminos en la época colonial: expediciones, visitas y viajes al norte de la Nueva España (siglos XVI-XVIII). *Fronteras de la Historia* 17/2: 191-219.
- INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA. 1966. *Primera Convención Nacional de Antropología. Primera Parte*. Publicaciones Nueva Serie 1. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- LOPONTE, D., A. ACOSTA. 2013. La construcción de la unidad arqueológica guaraní en el extremo meridional de su distribución geográfica. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Series Especiales* 1/4: 193-235.
- MADERO, E. 1939 [1892]. *Historia del Puerto de Buenos Aires. Tomo I. Descubrimiento del Río de la Plata y de sus principales afluentes, y fundación de las más antiguas ciudades, en sus márgenes*. Buenos Aires: Ediciones Buenos Aires. 3.ª edición.
- MEDINA, J. 1908. *El veneciano Sebastián Caboto al servicio de España y especialmente de su proyectado viaje a las Molucas por el Estrecho de Magallanes y al reconocimiento de la costa del Continente hasta la Gobernación de Pedrarias Dávila*. Santiago de Chile: Imprenta y Encuadernación Universitaria.
- NÚÑEZ REGUEIRO, V., B. NÚÑEZ REGUEIRO. 1973. Arqueología histórica del norte de la provincia de Corrientes (I). *Revista del Instituto de Antropología* 4: 23-68.
- ORSER, C., B. FAGAN. 1995. *Historical Archaeology*. Nueva York: HarperCollins College Publishers.
- RAMOS, M.
- 2006. Cuestiones antropológicas y la denominada arqueología histórica. Reproducción de las ideologías dominantes. En *Estudios de Arqueología Histórica. Investigaciones argentinas pluridisciplinarias*, eds. A. Tapia, M. Ramos y C. Baldasarre, pp. 21-36. Museo Municipal de la ciudad de Río Grande.
- 2008. *Investigación sobre las estructuras líticas de Tandilia*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ms.
- ROCH, G. 2015. *Viaje de Caboto al Yaguary Itatiano*. Corrientes: Editorial de la Universidad Nacional del Noroeste.